

YANGI KONSTITUTSIYANING YOSHLAR TARBIYASIGA AHAMIYATI

¹D.M. Hakimboyeva, ²M.X. Abdullaeva

^{1,2}Namangan davlat universiteti Yuridik fakulteti 1-bosqich talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14242020>

Annotasiya. Mazkur maqolada Yangilagayotgan O‘zbekistonda yoshlar tarbiyasi masalalari va yoshlar tarbiyasini yanada takomillashtirish uchun takliflar va bu takliflarni amalga oshirishda Konstitutsiyaning ahamiyati batafsil yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Konstitutsiya, oila, siyosiy huquqlar, shaxsiy huquqlar, iqtisodiy huquqlar, davlat boshqaruvi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы образования молодежи в модернизирующемся Узбекистане. Подробно разъясняются предложения по дальнейшему совершенствованию образования молодежи и значение Конституции в реализации этих предложений.

Ключевые слова: Конституция, семья, политические права, права личности, экономические права, права, государственное управление.

Abstract. In this article, the issues of youth education in the modernizing Uzbekistan and proposals for further improvement of youth education and the importance of the Constitution in the implementation of these proposals are explained in detail.

Keywords: Constitution, family, political rights, personal rights, economic rights, public administration.

O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi barkamol avlodni tarbiyalashda g‘oyaviy-tarbiyaviy ahamiyati bekiyos. U yoshlarda Vatanga sadoqat, mardlik, o‘zaro do‘st – birodarlik tuyg‘ularini yuksaltirishga xizmat qiladi. Unda jamiyatning barcha qatlamlari singari yoshlarning ham barcha turdagi shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy hamda ijtimoiy huquq va erkinliklari kafolatlab qo‘yilgan.

Bugungi kunda mamlakatimiz yoshlariga huquqiy tarbiya berish zamon talabi asosida takomillashtirilib, interfaol uslublarni qo‘llashni talab etmokda.

Bosh Qomusimizning barkamol avlodni tarbiyalash, ularni xalqimizning ko‘p asrlik an‘analari, urf-odatlariga xurmat ruxida tarbiyalash, barcha turdagi shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy hamda ijtimoiy huquq va erkinliklarini kafolatlash borasida g‘oyaviy-tarbiyaviy jihatdan beqiyos ahamiyatga ega ekanligini ta‘kidlash joiz.

Hozirgi davrda o‘zib kelayotgan avlodning muammolarini o‘rganish taxlil qilish va shu asosda ularni yechimini topish ehtiyoji tobora ortib bormoqda. Yoshlar jamiyat hayotining muhim sub‘ekti ekanligi bois, ularning ijtimoiy sifatlarini jamiyatning shakl shamoyiliga qarab tavsiflash mumkin. Bu o‘rinda yoshlar tarkibila o‘quvchi va talabalar alohida ko‘zga tashlanadi, ularning ijtimoiy holati yoki egallayotgan kasblari bilantavsiflanadi.

Yoshlarga doir siyosat yo‘nalishi bir qancha rivojlangan davlatlarda XX asrning 60 – 70 yillarida mustaqil soha sifatida shakllandi. 1985 yil BMT Bosh Assambleyasi tomonidan “samarali yoshlar siyosatini shakllantirishning asosiy qoidalari to‘g‘risida” [1] rezolyusiya qabul qilinganidan so‘ng bu masala yanala dolzarb ahamiyat kasb etdi. Har bir mamlakatda o‘ziga xos, davlat qurilishi va boshqaruv tizimiga mos ravishda yoshlar siyosati yuritishning turli mexanizmlari qaror topa boshladi.

Masalan Germaniyada “Oila qariyalar, yoshlar va sport vazirligi” yoshlarga o‘z muammolarini o‘zlari hal qilishlari uchun shart-sharoitlar yaratib berish, ijtimoiy kafolatlarni ta’minlash bilan shug‘ullanadi. Shvesiyada davlat boshqaruvining boshqacha usuli – yoshlar ishlari bo‘yicha Davlat Kengashi faoliyat ko‘rsatadi. Kengash faoliyatida teng ravishda mamlakatdagi mavjud turli yoshlar tashkilotlari, parlament fraksiyalari, hukumat vakillari, diniy jamoalar ishtiroki ko‘zda tutilgan.

Bugungi kunda xorijiy mamlakatlarda “yoshlar” tushunchasi faqatgina yosh doirasidan kelib chiqmay, balki ma’lum xususiyatlar, turli jixatlar va yondashuvlardan kelib chiqib aniqlanadi. Angliya va Gollandiyada yoshlar alohida guruhga ajratib olinmaydi, bolalar bilan birlashtirib, 0 – 25 yoshdagi insonlar doirasi bilan belgilanadi. Ispaniyada yoshlar aholining 14 – 30 yoshdagi qismini o‘z ichiga oladi. Lyuksemburgda yoshlar 15 – 25 yoshlilarni qamrab olgan bo‘lsa, AQSh va Yaponiyada yosh bo‘yicha chegara 13 – 14 yoshdan to 29 – 30 yoshgacha belgilanadi. Rossiyaning amaldagi qonunchiligiga muvofiq yoshlar – 14 dan 30 yoshgacha bo‘lgan fuqarolar hisoblansa, Bolgariyada 15 yoshdan 29 yoshgacha, Finlyandiyada esa 29 yoshgacha bo‘lgan barcha shaxslar yoshlar toifasiga taalluqli ekanligi qayd etiladi.

Aynan mazkur yoshlar siyosati to‘g‘risidagi qonunlar markaziy Osiyo mamlakatlari ya’ni Qozog‘istonda 1999 yilda “Qozog‘iston Respublikasining yoshlarga oid davlat siyosati konsepsiyasi” [2], 2004 yilda “Qozog‘iston Respublikasining yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi Qonuni qabul qilingan.

Mazkur qonun 20 moddadan iborat. Qirg‘izistonda esa yoshlarga oid davlat siyosati yoki umuman yoshlar kafolatlari masalasi qonun shaklida qabul qilinmagan va amalga oshirilmagan bo‘lsa-da, 2000 yilda o‘n yilga mo‘ljallagan “Jashtyk” dasturi qabul qilingan. 2006 yilda mamlakat Prezidenti tomonidan “Кыргызстан jashtarы” dasturi imzolangan [3]. Tojikistonda esa 1992 yilda “Tojikiston Respublikasining yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi [4] Qonuni qabul qilingan. Mazkur xujjat 28 moddadan iborat bo‘lib, unda Tojikiston Respublikasining yoshlarga oid davlat siyosati masalalari xal etilgan.

Turkmanistonda yoshlarga oid davlat siyosati yoki umuman yoshlar kafolatlari masalalari qonun shaklida qabul qilinmagan. O‘zbekistonda esa (yosh fuqarolar) – o‘n to‘rt yoshga to‘lgan va o‘ttiz yoshdan oshmagan shaxslar xisobga olinadi. Mamlakatimiz aholisining 35 foizi 16 yoshgacha bo‘lgan bolalar, 62 foizdan ziyodrog‘ini esa 30 yoshgacha bo‘lgan yoshlar tashkil etadi.

Mamlakatimizda yosh avlodni tarbiyalash borasida ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. Zero, yurtimizning kelajakda jahon hamjamiyatida munosib o‘rin egallashi o‘ziga kelayotgan farzandlar salohiyatiga, ularning ma’naviy va jismoniy kamolotiga bog‘liqdir. Bu borada davlat va jamiyat yoshlarning yuksak ma’naviyatli, bilimli va jismoniy sog‘lom bo‘lib shakllanishlari uchun keng chora-tadbirlar majmuini amalga oshirib kelmoqda.

Yoshlar tarbiyasi tizimida, ayniqsa, ularning ma’naviy, huquqiy va g‘oyaviy tarbiyasi o‘ziga xos o‘rin egallaydi. 1991 yil 20 noyabrda «O‘zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to‘g‘risida»gi Qonunning qabul qilingani, O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti tomonidan 1993 yil 4 martda ta’sis etilgan dastlabki orden «Sog‘lom avlod uchun» deb nomlanishi, 1992 yilda yoshlarning huquqlari bo‘yicha xalqaro huquqning insonparvar normalarini o‘zida jamlagan «Bola huquqlari to‘g‘risida»gi Konvensiyaning parlamentimiz tomonidan ratifikatsiya qilingani ham respublikada yoshlar masalasiga bo‘lgan e’tibor darajasini ko‘rsatadi.

Yoshlar huquqlarining himoyasi va bolalikni muhofaza qilish doirasidagi uni huquqiy mustahkamlovchi yoxud aniqlashtiruvchi davlat siyosatining amalga oshirilish asoslari uzoq

muddatga mo'ljallangan maxsus ijtimoiy dasturlarni ishlab chiqish yordamida ham amalga oshirilmoqda.

Davlatimizning yosh avlodga oid ijtimoiy yo'naltirilgan davlat siyosatining qonuniy va mantiqiy davomi bo'lib, o'tgan yillar davomida e'lon qilingan “Ona va bola” (2001 y.), “Yoshlar” (2008 y.), “Barkamol avlod yili” (2010 y.), “Sog'lom bola yili” (2014 y.), “Sog'lom ona va bola yili” (2016 y.)ga hamoxang va ularning yuksak g'oyalarini amalga oshirishga xizmatqiladi.

Bugun Yangilanayotgan O'zbekistonda har tomonlama yetuk barkamol avlodni voyaga yetkazish, yoshlarning zamonaviy bilim hamda kasb-hunar sohibi bo'lishi, jamiyat hayotida munosib o'rin egallashi uchun qulay shart-sharoitlar yaratildi. 2016 yilning 14 sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev tomonidan imzolangan “Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni [5] ham bu boradagi ezgu ishlarning mantiqiy davomi bo'ldi. Mazkur Qonun O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi tomonidan 2016 yil 12 avgustda qabul qilingan. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senat tomonidan 2016 yil 24 avgustda ma'qullangan.

“Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida”gi Qonun 4 ta bob, 33 moddadan iborat yoshlarga oid davlat siyosati sohasidagi amaldagi qonun hujjatlarini yanada takomillashtirishni ko'zda tutadi. Mazkur qonun bugun yoshlarni har tomonlama barkamol inson bo'lib kamol topishlarida dasturiy mezon bo'lib xizmat qilmoqda. Chunki O'zbekiston ertangi kuni yoshlarimizni har tomonlama yetuk mutaxassis bo'lib, yurt taqdirini o'zini taqdiri bilan chambarchas bog'lay oladigan fidoiy yoshlar mehnati bilan gavdalanadi.

Shuning barobarida olib borilayotgan islohotlar samarasini yanada oshirish, davlat va jamiyatning har tomonlama va jadal rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, mamlakatimizni modernizatsiya qilish hamda hayotning barcha sohalarini liberallashtirish bo'yicha ustuvor yo'nalishlarni amalga oshirish maqsadida aholi va tadbirkorlarni o'ylantirayotgan dolzarb masalalarni har tomonlama o'rganish, amaldagi qonunchilik, huquqni qo'llash amaliyoti va ilg'or xorijiy tajribani tahlil qilish, shuningdek keng jamoatchilik muhokamasi natijasida ishlab chiqilgan hamda quyidagilarni nazarda tutadigan 2017 – 2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha

Harakatlar strategiyasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevralda “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida”gi PF-4947-son Farmoni bilan tasdiqlandi.

Mazkur Farmon ham o'z o'rnida yoshlar tarbiyasi va ularning ertangi kuni uchun Yangi O'zbekistonda qo'lay imkoniyatlar yaratish borasidagi muxim qadam hisoblanadi. Mamlakaimtimzda “Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili” Davlat dasturining ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati huzurida Yoshlar parlamentini tashkil etish bo'yicha Senat Kengashi qarori, Yoshlar parlamenti Nizomi va Yoshlar parlamentini tashkil etish hamda faoliyati samaradorligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar dasturi loyihalari ishlab chiqilishi yoshlarimizni huquqiy faolligini oshirishdagi amaliy ishlarimizni davomi deya ayta olamiz.

Ushbu loyihaga ko'ra, Yoshlar parlamenti a'zolari Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahridagi turli yo'nalishlarda faoliyat olib borayotgan tashabbuskor, yuksak ma'naviyatli, mustaqil fikrlovchi, qat'iy hayotiy nuqtai nazarga, keng dunyoqarash va chuqur bilim hamda liderlik salohiyatiga ega 18 – 30 yosh bo'lgan fuqarolar orasidan gender tenglik ta'minlangan va jismoniy imkoniyati cheklangan yoshlarni ham jalb qilgan holda jami

100 nafar etib shakllantirildi. Yoshlar parlamentining raisi Senatning Yoshlar, madaniyat va sport masalalari qo‘mitasi tavsiyasiga ko‘ra Yoshlar parlamentining yalpi majlisida a‘zolar tomonidan saylandi.

Yoshlar parlamentida quyidagi komissiyalar faoliyat olib boradi:

- Ilm-fan, madaniyat va turizm masalalari komissiyasi;
- Sport, sog‘lom turmush, ijtimoiy masalalar va ekologiya komissiyasi;
- Kompyuter texnologiyalari, innovatsion g‘oyalar, startaplar va agroklaster masalalari komissiyasi;
- Kitobxonlikni keng targ‘ib qilish va qonunchilik masalalari komissiyasi;
- Bandlik va tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash masalalari komissiyasi;
- Gender tenglik masalalari komissiyasi.

Yoshlar parlamenti a‘zolari qonun loyihalari muhokamalarida ishtirok etishi, belgilangan maqsad va vazifalari hamda yo‘nalishlaridan kelib chiqib konferensiya, davra suhbat, seminar, hududlardagi yoshlar bilan uchrashuv va boshqa tadbirlar tashkil etilishi, yoshlar parlamentining har bir a‘zosi o‘zi istiqomat qiladigan hudud yoshlariga tegishli muammolarini o‘rganib, sabablarini aniqlab, uni yoshlar o‘rtasida muhokama qilishi, yoshlar parlamenti yoshlarning manfaatlarini himoya qilish, ularning muammolarini parlament minbariga olib chiqishi, qonun ijodkorligida yoshlarning ishtirokini ta‘minlashi, bo‘lg‘usi Senat a‘zolari hamda siyosatchilarni tayyorlashi, yoshlarni ulkan maqsad va aniq loyihalarga yo‘naltirib borish kabi vazifalarni bajarishi o‘ylaymizki, fuqarolik jamiyatini shakllantirish jarayonida yoshlar huquqiy tarbiyasi va huquqiy ta‘limini rivojlantirish masalalari qaratilayotgan katta e‘tibor va yoshlarimizga ishonch va ulkan mas‘uliyat yuklaydi.

FOYLANILGAN ADABIYOTLAR

1. L.Tangirov. “Yoshlar siyosat sub’ekti:bandlik muammosi” nomzodlik dissertatsiyasi.Avtorerferat. – T.: 2001 yil.
2. Rasporajeniie Prezidenta Respubliki Kazaxstan ot 28 avgusta 1999 goda №73 “O Konsepsii gosudarstvennoy molodejnoj politiki Respubliki Kazaxstan”.
3. Кыргызстан jashtarı 2006 – 2008 yillaga mo‘ljallangan Milliy dasturi.
4. Zakona Respubliki Tadjikistan O gosudarstvennoy molodejniy politike. S. 5.
5. «Xalq so‘zi» gazetasining 2016 yil 15 sentyabrdagi 182 (6617)-soni.